

Reseñas

Memorias que tradujo (posiblemente la edición de 1629), y la versión italiana precedente. Estará acompañado por el estudio exhaustivo del léxico de la traducción, que desde ahora el editor pone generosamente a disposición de los estudiosos interesados en la temática.

En fin, un texto tan cuidadosamente anotado, con un estudio preliminar de casi cien páginas en el que se develan y resuelven variados problemas filológicos, constituye una atractiva invitación a los lectores de hoy. Paradojas aparte, estas *Memorias* se configuran como un libro de enorme actualidad porque el poder, en todas sus formas y revelaciones, se mantiene altivo y seductor, taimado y engañoso, atributos que aseguran la eficacia de su fascinación.

MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ TEMPERLEY
IIBICRIT (SECRIT) – CONICET
Universidad Nacional de Lomas de Zamora

David Hook. *The Hispanic, Portuguese, and Latin American Manuscripts of Sir Thomas Phillipps. I: Preliminary Study. II: Edited Catalogue Texts*. Wesbury on Trym: Fontaine Notre Dame/David Hook, 2017, 378 + 478 pp. ISBN: 978-0-9517564-3-0.

Buena parte de las condiciones de existencia de nuestra disciplina depende del ansia, muchas veces casi patológica, de quienes a lo largo de los siglos han dedicado su tiempo, sus fuerzas y sus respectivas fortunas personales a coleccionar, preservar y catalogar libros antiguos, raros y curiosos. Esta silenciosa actividad, en general alejada del reconocimiento público, ha contribuido a garantizar la supervivencia del patrimonio bibliográfico que suele ser objeto de nuestro estudio y desvelo. El caso de Sir. Thomas Phillipps (1792-1872) es uno de los más curiosos en la historia de la bibliofilia, esa pasión irrefrenable por los libros que determina la vida de los coleccionistas y bibliófilos. Habiendo formulado a muy temprana edad el deseo de poseer todos los libros que existieran

en el mundo, dedicó el resto de su vida a aproximarse lo más posible a dicho objetivo quimérico, incurriendo en ocasiones en la compra desmedida de materiales, cuyo volumen llegó a agotar las posibilidades de almacenamiento de su espaciosa vivienda particular.

La Bibliotheca Phillipica desde su concepción, entonces, se presenta como una entidad de límites imprecisos y dimensiones inabarcables, que sobrepasa ampliamente, entre impresos y manuscritos, el centenar de miles de ejemplares. En este sentido, la tarea que lleva a cabo David Hook en esta oportunidad, a través de una investigación documental de excelencia, permite penetrar en los avatares de la ciclópea colección, nunca catalogada de manera completa y exhaustiva, la cual por su parte ha sufrido, desde los tiempos en los que Thomas Fenwick (nieto de Sir. Phillipps) quedara a su cargo (1886-1938), la gradual dispersión de sus fondos a través de sucesivas subastas (pp. 202-229), proceso que en ocasiones llevó aparejado el desmembramiento de códices de contenido misceláneo (pp. 229-231).

Para la delimitación de su objeto de estudio (los volúmenes de temática hispánica, portuguesa y latinoamericana) David Hook articula un cruce geográfico-lingüístico de modo tal que puedan contemplarse tanto ejemplares en latín como del período visigótico, aunque, claro está, no ya aquellos relacionados con el período clásico. En decir, el catálogo incluye manuscritos relevantes para el mundo hispánico en un sentido muy amplio y de procedencia ciertamente heterogénea. El corpus resultante contiene algunas de las zonas más preciadas de la colección por parte del propio Sir Phillipps, como ser el conjunto de novelas de caballería españolas. A través de la información que Hook recopila, relacionada con la compra de numerosos ejemplares de variada temática, así como también con el traslado de otros para su preservación en tiempos convulsionados, se puede deducir el particular interés que asumen en el conjunto de la colección los volúmenes de temática hispánica.

Un exhaustivo trabajo de archivo permite ahondar en la vasta producción epistolar que Sir Phillipps a lo largo de los años elaboró a partir de sus relaciones con investigadores de máximo renombre en el amplio campo del hispanismo. El estudio introductorio, que ocupa todo el tomo primero de

la publicación, dedica ciento sesenta páginas a la minuciosa reconstrucción de los intercambios epistolares generados en torno a los fondos de la Biblioteca, los cuales posibilitaron algunas de las principales investigaciones filológicas del siglo XIX. En este sentido, el autor da cuenta de gran cantidad de documentación que prueba la estrecha relación entre Phillipps y Lord Kingsborough en el período 1824-1829, durante la realización de *The Antiquities of Mexico* (1830), así como también –por dar ejemplo de solo dos casos elocuentes– de la que en 1845 mantiene con Prosper Mérimée a raíz de la investigación que este realizara en la Biblioteca Phillipica durante la redacción de su historia de Pedro I. Asimismo, se ilustra con abundante documentación los intercambios con Sir John Browning, Jared Sparks, William H. Prescott, George Ticknor, José F. Ramírez y tantos otros. Particularmente interesantes resultan las páginas dedicadas al intercambio con Pascual de Gayangos, quien junto con Helps y Prescott hicieran, según Hook, el uso más productivo de la Biblioteca en vida de Sir Thomas; algunas de las apreciaciones del célebre hispanista permiten tener una idea por demás gráfica de las condiciones de una colección que desde sus años más activos evidentemente reclamaba, al menos para la eficaz consulta de sus fondos, una urgente sistematización integral: “Sir Thomas owns over 12.000 manuscripts, for the most part in boxes or in closets and outhouses and even under his own bed” (77).

En el tercer capítulo de su estudio, Hook se dedica a indagar en la actividad editorial que Phillipps impulsa desde su imprenta particular en Middle Hill, como vehículo de difusión del contenido de algunos de sus tesoros bibliográficos más preciados por él y por la comunidad científica. Frutos de esta actividad serán, por ejemplo, los volúmenes impresos del único ejemplar conocido en la época, previamente perteneciente a la biblioteca de R. Heber (lot. 765), de la *Historia de los yndios mexicanos*, de Juan de Tovar, edición que, aunque muy defectuosa, representó durante mucho tiempo la principal fuente de conocimiento de dicho texto. El mismo carácter de pioneras habrá de atribuirse a las ediciones de *Tizón de España*, de Francisco de Mendoza y Bobadilla de 1835 y 1848, de cuya obra Phillipps habría acopiado la mayor colección fuera de España. Por

otra parte, la edición de Américo Vespucio, cuyas fuentes en este caso son impresos, evidencian que el interés de Sir Phillipps no se limitaba exclusivamente a los manuscritos. Tal como Hook señala, estas ediciones, de muy pocos ejemplares cada una, representan para las investigaciones actuales más bien curiosidades bibliográficas que significativas contribuciones editoriales, pero son un elocuente reflejo del servicio relevante que supo brindar la biblioteca para estudiosos, coleccionistas y aficionados de su tiempo.

Parte de la actividad de la imprenta de Thomas Phillipps ha sido la publicación del primer catálogo de la Biblioteca (*Catalogus librorum manuscriptorum in bibliotheca D. Thomae Phillipps, Bt.*) realizada en catorce partes a lo largo de medio siglo, entre 1837 y 1871. El segundo volumen de *The Hispanic, Portuguese, and Latin American Manuscripts...*, es decir la edición propiamente dicha de los catálogos, se basa en cuatro testimonios, el primero de los cuales (pp. 4-245) consiste en dichos impresos, que aportan las descripciones bibliográficas del propio Sir Thomas, que aunque portadoras de múltiples imperfecciones que Hook pormenorizadamente analiza (pp. 233-243), en muchos casos son las únicas referencias existentes de ejemplares actualmente dispersos en colecciones públicas y privadas de ambos lados del Atlántico, sin conservar en muchos casos sus elementos identificatorios. En segundo lugar (pp. 247-251), Hook tiene en cuenta la lista de los manuscritos nunca antes catalogados o que habían perdido sus números de catálogo, realizada a la muerte de Sir Thomas, en 1872, por Edward Bond, mucho más escueta esta en cuanto a la información brindada que la de su predecesora. En tercer lugar (pp. 252-255), se considera la sección de los volúmenes adquiridos de la colección Meerman (Phillipps Mss. 1388-2010), que aparece en 1886 confeccionada con mucho mayor detalle. Por último (pp. 256-445), el catálogo de Hook reproduce la lista que en 1924 confecciona Thomas Fenwick de los manuscritos españoles, antes del traslado de parte de la colección a la Bodleian Library, en Oxford, a instancias de W.H. Robinson. Condicionado por apremios económicos y legales, Fenwick lleva a cabo una gestión signada por la venta de parte de la colección en diversas subastas llevadas a cabo entre 1886 y su muerte (1938), revelándose en la confección de esta

lista objetivos fundamentalmente comerciales, razón por la cual en muchos casos las descripciones suelen ser más extensas y detalladas que las realizadas por Phillipps, aunque de todos modos esta tendencia no resulta una norma general. Si bien muchos ejemplares ya habían sido vendidos en 1924, la lista de Fenwick es un excelente testimonio del estado de la colección en esa fecha. En este sentido, Hook decide tratar los catálogos de Phillipps y de Fenwick por separado y brinda acertadamente la transcripción completa de ambos testimonios, registrando las dos descripciones de aquellos ejemplares que aún permanecían en la colección en las primeras décadas del siglo xx.

David Hook nos brinda en esta oportunidad un trabajo de gran rigor documental y metodológico, como toda investigación que lleva su firma. En este caso, el producto significa para nuestra disciplina la posibilidad de acceso al contenido de parte de la biblioteca privada más vasta a la que nuestros especialistas hayan tenido acceso durante el siglo xix. Al mismo tiempo, el recorte en torno al material de interés hispánico acota sus fondos, y aporta a estudiantes y especialistas un instrumento de máxima relevancia que permite reconstruir una de las escalas más frecuentadas, como lo fue la Bibliotheca Phillippica, en la extensa e intrincada ruta que impresos y manuscritos han recorrido, de mano en mano, desde la Edad Media hasta nuestros días.

PABLO SARACINO
IIBICRIT (SECRIT) – CONICET
Universidad de Buenos Aires

Mariana Masera (coord.), *Antonio Vanegas Arroyo. Un editor extraordinario*. Ciudad de México: Universidad Autónoma de México (Colección Chávez-Cedeño), 2018, 176 pp. ISBN 978-607-30-0040-6.

En el año 2017, a forma de homenaje por el primer centenario de muerte del impresor mexicano Antonio Vanegas Arroyo, surge el proyecto de confeccionar un libro que conmemorara su obra y el gran aporte que